

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 2

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 2

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OproM
60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8^e

digital version-ISSN : 2297-1874
printed version-ISSN : 2504-2238
www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu
ISBN 978-1-326-54204-7

Cover: rielaborazione grafica del dipinto di Roberto Bompiani, *Dante e Virgilio portati in volo da Gerione*, 1893, Accademia di San Luca.

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA E DIRETTA DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

EDITORIALE

Il presente fascicolo accoglie una significativa selezione di contributi scaturiti da alcuni fra i più rilevanti momenti di studio dello scorso anno accademico e dell'attuale. Ne risultano percorsi di ricerca distinti, ma strettamente connessi tanto per tematiche quanto per impostazione metodologica. Nella sezione *Dantesca* confluisce sia la seconda parte degli Atti del convegno internazionale *La donna / Le donne in Dante*, organizzato da Raffaele Pinto e Carla Rossi nell'ottobre del 2024 presso l'Università di Barcellona, per iniziativa dell'Istituto di Studi Filologici e Danteschi (ISFiDa) in collaborazione con l'ateneo ospitante, sia una selezione degli Atti della giornata di studi *Virgilio nella Commedia*, a cura di Mirco Cittadini e Gianni Vacchelli, organizzata il 28 marzo 2025 dall'ISFiDa in collaborazione con il *Research Centre for European Philological Tradition*.

Un secondo nucleo tematico è costituito dai contributi presentati nel corso del seminario internazionale *Biblioclastia a scopo di lucro e culto feticistico dei "frammenti"*, svoltosi tra febbraio e maggio 2025 grazie alla sinergia tra la parigina Organisation pour la Protection des Manuscrits Médiévaux e l'ISFiDa. I saggi qui raccolti affrontano, con approccio interdisciplinare e attraverso l'analisi di casi emblematici, le pratiche di smembramento di manoscritti e libri antichi, interrogandosi sull'ideologia soggiacente al feticismo collezionistico e sulle relative implicazioni giuridiche.

Chiude il fascicolo l'analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte del Caravaggio, elaborata da Carla Rossi. Il saggio sviluppa l'intervento presentato al convegno *L'Enigma Caravaggio 1951–2021. Nuovi studi a confronto*, svoltosi a Roma nel 2021. Più volte citata in ambito critico per il rigore dell'impianto e la rilevanza dei materiali inediti discussi, quella conferenza non era finora disponibile in forma scritta: al momento della raccolta degli atti, l'autrice era bersaglio di una violenta campagna diffamatoria anonima, scatenatasi in seguito alla denuncia da lei presentata al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, relativa a una rete di traffico illecito di opere d'arte. Le minacce di morte ricevute in quel periodo, unite alla diffusione online del suo indirizzo e di fotografie della sua abitazione, l'hanno costretta ad abbandonare il suo domicilio per motivi di sicurezza.

Il volume testimonia, nelle sue articolazioni tematiche, l'ampiezza e la vitalità di un dibattito critico che fa dell'interazione fra temi, epoche e ambiti disciplinari non un semplice orizzonte di confronto, bensì un principio strutturante d'indagine.

Il comitato scientifico

SOMMARIO

PARTE I

DANTESCA

Beatrice dopo Harold Bloom: riflessioni su un personaggio dantesco

ALBERTO CASADEI

8-20

La dolce sapienza di Virgilio: un modello di pedagogia immaginale

MIRCO CITTADINI

21-44

Da Beatrice a Violet: ascensioni mistiche nel Paradiso XXIII e ne Il Mistero del Poeta di

Fogazzaro

STEFANO EVANGELISTA

45-58

Gli scandali della Commedia: tessere virgiliane nei canti dell'Antipurgatorio

SIMONE MARCHESI

59-72

Virgilio nell'ideazione della Commedia

RAFFAELE PINTO

73-81

«Se questa donna sapesse la mia condizione, [...] molta pietade le ne verrebbe». Beatrice impietosa/pietosa tra Vita Nova e Commedia

ANNARITA PLACELLA

82-93

Dante-Orfeo, Virgilio-Euridice: ancora su musica e sguardo nella Commedia

CARLA ROSSI

94-101

Virgilio e la dimensione del tempo nella Commedia

ROBERTO TALAMO

102-113

Dante. La voce delle donne

PAOLA VECCHI GALLI

114-133

PARTE II

INTERVENTI AL SEMINARIO BIBLIOCLASTIA E CULTO FETICISTICO DEI
“FRAMMENTI”

*Un manoscritto miniato del xv secolo e le sue membra disiecta: il codice Gruuthuse della Legende
saincte Katherine (1470-1480)*

ANTONELLA IPPOLITO

134-166

*Biblioclastia a scopo di lucro: le implicazioni legali dello smembramento dei manoscritti miniati
medievali occidentali (Prima Parte)*

CARLA ROSSI

167-179

Il ‘culto feticista’ delle immagini

RAFFAELE PINTO

180-195

La biblioclastia a scopo di lucro dei libri a stampa illustrati

BIAGIO GAMBA

196-203

PARTE III

EXCERPTA

Analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte di Caravaggio

CARLA ROSSI

204-225

«Se questa donna sapesse la mia condizione, [...] molta pietade le ne verrebbe». Beatrice impietosa/pietosa tra *Vita Nova* e *Commedia*

ANNARITA PLACELLA

Nel paragrafo 7 della *Vita Nova*⁹ è descritta la fenomenologia della «transfigurazione» di Dante alla vista di Beatrice. La «transfigurazione» è definita con questo termine in 7.7 e col termine «trasfiguramento» in 7.10 e si svolge nelle seguenti fasi: essa è preceduta da un tremore (VN 7.4)¹⁰ prima ancora che Dante si accorga della presenza di Beatrice; alla improvvisa vista di lei tutti gli spiriti sono distrutti da Amore per il fatto che ha preso progressivamente sempre più «forza» (7.5).¹¹ Gli unici spiriti che non sono distrutti da

⁹ Per le citazioni dalla *Vita Nova* (da ora in poi VN seguita dal numero del paragrafo e del comma) mi attengo all'edizione D. Alighieri, *Vita Nova*, a cura di G. Gorni, in *Opere*, I, edizione diretta da M. Santagata, Milano, Arnoldo Mondadori, 2011, e alla relativa suddivisione in paragrafi.

¹⁰ Gorni, negando ogni misticismo alla «transfigurazione» di Dante, accosta l'uso in VN 7.7 di questo termine a quello della poesia del Maestro Rinuccino *Amore à nascimento e foglia e fiore*, dove l'espressione «color trasfigurato» ha semplicemente il significato di "trasformato di colore", nel senso che è impallidito (G. Gorni, nota a VN 7.7, p. 876). Così anche in altre opere dantesche l'impallidire, come anche il tremore, richiama la fenomenologia dell'amore propria dell'Amor cortese. Si pensi al v. 8 («quella virtù per cui mi discoloro») della canzone *Degno fa voi trovare* (in D. Alighieri, *Rime*, a cura di C. Giunta, in *Opere*, I, cit., CXIII), al v. 56 («E mostra poi la faccia scolorita») della canzone *Amor, da che convien* (ivi, CXVI), e al v. 131 («e scolorocci il viso») di *Inf. V* (cito il testo del poema da *La Commedia secondo l'antica vulgata*, a cura di G. Petrocchi, Milano, Arnoldo Mondadori, 1966-1967). Così è per il tremore, che si ritrova infatti anche nella fenomenologia di Paolo e Francesca (*Inf. V*, 136), come pure in *Fiore XX*, 13. Tuttavia, seppure nell'episodio della «transfigurazione» siano presenti tali aspetti tipici della fenomenologia dell'Amor cortese, essi qui acquistano però, rispetto alle altre opere appena citate, dei risvolti mistici, sia per la tragicità dell'episodio (il quale, come vedremo più avanti, per l'approssimarsi di Dante alla soglia di una morte non solo spirituale ma anche fisica, anticipa l'analoga situazione dei primi versi di *Inf. I*), sia per le sue implicazioni bibliche e teologiche sulle quali mi soffermo in A. Placella, *Amor [...] fere tra ' miei spiriti paurosi, / e quale ancide e qual pingge di fore*. *Dante e la condizione del corpo privato degli «spiriti»*, in «Le Tre Corone», XI, 2024, pp. 23-44.

¹¹ Sulle varie tappe, culminanti nell'episodio della «transfigurazione», del progressivo prendere forza su Dante, nei primi 7 paragrafi della *Vita Nova*, del personaggio di Amore da intendere come personificazione dell'Amor cortese, mi soffermo nella mia relazione A. Placella, «Io dico d'Amore come se fosse una cosa per sé». *The Personification of Love in the Vita Nova*, che ho tenuto al Convegno internazionale *Cross-Cultural Matches: Nizami and Dante. Online Conference dedicated to the 880th*

Amore sono quelli della vista, ai quali è però comunque negata la visione di Beatrice in quanto sono scacciati dalla loro sede, gli occhi, dal personaggio di Amore che prende prepotentemente il loro posto. In 7.7 segue l'episodio del gabbo, sul quale torneremo più avanti: Beatrice e le altre donne, essendosi accorte della «transfigurazione» di Dante, “si gabbano” di lui.

Il termine «transfigurazione» richiama l'omonimo episodio evangelico che è centrale in Dante, il quale fa riferimento a esso in diversi luoghi: in *Conv.* II I 6, in *Mon.* III IX 11, nell'*Ep.* XIII 28, in *Purg.* XXXII, 73-81 e *Par.* XXV, 31-33. Si consideri, inoltre, sempre per sottolineare l'importanza che ha per Dante la Trasfigurazione di Cristo, che i tre Apostoli coinvolti nell'episodio evangelico sono gli stessi che esaminano Dante personaggio sulle tre virtù teologali nel cielo delle stelle fisse.¹² Con la Trasfigurazione di Cristo, la «transfigurazione» nella *Vita Nova* ha in comune il significato letterale del termine stesso, cioè il cambiamento della figura, dell'aspetto esteriore; tuttavia la causa di questo cambiamento è opposta rispetto a quella dell'episodio evangelico, visto che Dante è

anniversary of Nizami Ganjavi and 700th anniversary of Dante Alighieri. Baku, Milan, Naples, Pisa, Rome, Siena, Vercelli, 7th-9th October 2021, organizzato da Nizami Ganjavi International Center & Azerbaijan Comparative Literature Association & Associazione degli Italianisti-Gruppo Dante & Pen Club Italia, con il patrocinio dell'Associazione di Teoria e Storia Comparata della Letteratura. Gli Atti del Convegno sono di imminente pubblicazione nel volume *Exploring Intersections between Nizami and Dante*, edited by Rahilya Geybullayeva, Nunzio Ruggiero and Maria Teresa Giaveri, Leiden, Brill, 2025.

¹² Su questo episodio mi sono soffermata nella relazione A. Placella, «*Con amore e con disio*». *Credo, Trinità e Creazione in Paradiso X e XXIV* che ho tenuto, all'interno del panel *Natura e Fede: il 'Credo' niceno-costantinopolitano in Dante e nella letteratura italiana medievale* coordinato da Giuseppe Ledda, al XXVI Congresso Nazionale dell'AdI *Contemplare/abitare: la natura nella letteratura italiana* (Napoli, 14-16 settembre 2023), di prossima pubblicazione negli *Atti*. Ho successivamente approfondito questo mio studio nell'ambito del Progetto PRIN 2020 coordinato da Giuseppe Ledda *The Nicene-Constantinopolitan Creed and its Translations: First Exploration and Methodological Test of a Transdisciplinary Research on the Councils' Symbol in History, Culture and Society (4th–20th Century)*. Ho relazionato sugli esiti della mia indagine complessiva con il mio intervento A. Placella, «*Quella viva luce che sì mea/ dal suo lucente*». *Credo, Trinità e Creazione in Paradiso X, XIII e XXIV* al Convegno internazionale di studi *La ricezione del Simbolo niceno-costantinopolitano nella cultura medievale fra l'età carolingia e il tempo di Dante* (12-13 novembre 2024) organizzato da Giuseppe Ledda presso l'Università di Bologna Alma Mater Studiorum, Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, di prossima pubblicazione negli Atti del Convegno presso l'editore EDB/Marietti.

divenuto irriconoscibile a causa del terribile stato in cui il suo modo sbagliato di amare lo ha ridotto.¹³

Ma vediamo come Dante in 7.8 spiega la sua uscita dalla «transfigurazione»: gli spiriti che erano morti risuscitano e gli unici spiriti, quelli della vista, che non erano morti, ma erano solo stati scacciati, ritornano nella loro sede naturale, gli occhi. Dante dà all'amico che aveva assistito alla sua «transfigurazione» la seguente definizione di essa, alludendo a un'esperienza di tipo mistico: «io tenni li piedi in quella parte de la vita di là da la quale non si puote ire più per intendimento di ritornare» (VN 7.8). Si confronti infatti questa definizione con il versetto 14 del Salmo 56: «Quoniam eripuisti animam meam de morte et pedes meos de lapsu». Come è evidente dal confronto con questo versetto, la definizione che Dante dà della propria «transfigurazione» rientra in una dimensione molto vicina alla morte: egli dichiara all'amico di essersi ritrovato sulla soglia della morte; perciò questo stato può essere paragonato a quello dei primi versi dell'*Inferno*.¹⁴ Infatti Dante nel paragrafo 7 si trova sulla soglia di una morte che non è solo spirituale, ma anche fisica. E questo non solo per l'episodio in sé, ma anche perché esso si situa in una

¹³ Anche nel VII canto dell'*Inferno* troviamo una situazione di cambiamento esteriore in senso negativo, in quanto il peccato trasfigura gli avari nel senso che li rende irriconoscibili allo stesso modo in cui nella vita non hanno saputo riconoscere il bene e il male e distinguerli: «la sconoscente vita che i fé sozzi,/ ad ogni conoscenza or li fa bruni» (*Inf.* VII, 53-54). Per la trasformazione esteriore in senso negativo cfr. anche *Inf.* XX, 41-42 (per la metamorfosi di Tiresia), *Inf.* XXX, 41 (dove Dante dice che Mirra commise peccato falsificando «sé in altrui forma») e *Purg.* XXIII, 47 (dove l'espressione «cangiata labbia» indica la trasformazione esteriore dovuta alla pena che rende irriconoscibile il volto di Forese).

¹⁴ Il primo verso, «Nel mezzo del cammin di nostra vita», essendo una citazione del Cantico di Ezechia del libro di Isaia, «Ego dixi: in dimidio dierum meorum vadam ad portas inferi» (*Is.* XXXVIII 10), significa che Dante ci sta dicendo: «A metà della mia vita mi trovavo in una situazione di morte spirituale e mi appressavo inesorabilmente alla morte eterna». Tuttavia, la citazione dantesca, proprio all'inizio del Poema, si riferisce certamente all'intero Cantico di Ezechia, e quindi, «oltre che all'inizio doloroso, al finale lieto» (V. Placella, *Il canto I dell'Inferno*, in *Lectura Dantis 2002-2009. Omaggio a Vincenzo Placella*, a cura di A. Cerbo con la collaborazione di M. Semola, 4 tt, I: *Lectura Dantis 2002 e 2003*, Napoli, Università degli Studi di Napoli L'Orientale, Officine Grafico-Editoriali «il Torcoliere», 2011, pp. 1-36, p. 2). Allo stesso modo nella *Vita Nova* proprio la vicinanza alla morte sperimentata da Dante personaggio negli episodi della «transfigurazione» e del conseguente «gabbo» si risolverà nella conversione del paragrafo 10, conseguente alla presa di coscienza del suo precedente modo sbagliato di amare. Se la citazione da Isaia introduce fin da subito il poema in una dimensione di profetismo, fondamentale nella *Commedia*, allo stesso modo la scelta di intitolare «transfigurazione» questo episodio cruciale della *Vita Nova* con chiaro riferimento alla Trasfigurazione di Cristo lo iscrive in una dimensione mistica: in esso infatti è l'inizio della sua conversione.

fase della *Vita Nova* in cui Dante si trova al culmine della crisi che ha avuto inizio successivamente alla negazione da parte di Beatrice del saluto (nel quale egli stesso dice che fino a quel momento aveva visto la sua salvezza) e al culmine del processo di graduale assoggettamento di Dante da parte del personaggio di Amore.¹⁵ In VN 7.9 scrive: «Se questa donna sapesse la mia condizione, io non credo che così gabbasse la mia persona, anzi credo che molta pietade le ne verrebbe». Beatrice dunque non ha pietà e anche per questo la disperazione di Dante diventa sempre più profonda. Questa considerazione di Dante su Beatrice sarà rovesciata nell'analoga situazione di vicinanza alla morte dell'incipit dell'*Inferno*: in quel caso, invece, sarà proprio Beatrice che mostrerà pietà nei confronti della sua condizione, come lo stesso Dante personaggio sottolinea in *Inf.* II, 133: «Oh pietosa colei che mi soccorse», commentando il racconto di Virgilio di *Inf.* II, 52-126 sulla discesa di Beatrice nel Limbo. Si può allora dire che in *Inf.* II, 133 Beatrice sia sottoposta a una sorta di contrappasso da Dante poeta, il quale, avendo descritto nei primi versi dell'*Inferno* una situazione vicina alla morte simile a quella di VN 7.8, dichiara che è proprio Beatrice a mostrare pietà per lui e a soccorrerlo, laddove nella analoga situazione terrena lo aveva "gabbato". Ritorrerò più avanti sulla complessità della pietà di Beatrice in *Inf.* II, dopo essermi prima soffermata sulla mancanza di pietà di Beatrice negli episodi, descritti da VN 7.4 a 7.10, della «transfigurazione» e del «gabbo», ai quali fanno seguito tre sonetti che replicano e approfondiscono la situazione di morte descritta in questi due episodi complementari.

In VN 7.10, introducendo il primo dei tre sonetti, *Con l'altre donne mia vista gabbate*, Dante dichiara di scriverlo rivolgendosi direttamente a Beatrice: «propuosi di dire parole nelle quali parlando a llei significasse la cagione del mio trasfiguramento». E infatti nel sonetto, dopo aver descritto direttamente a Beatrice la fenomenologia della «transfigurazione» per cui Amore prende il sopravvento sugli spiriti uccidendone alcuni e scacciando dalla sede degli occhi gli spiriti della vista «sì che solo rimane a veder voi», descrive gli effetti della «transfigurazione» su se stesso al v. 12: «ond'io mi cangio in figura d'altrui». ¹⁶ Dante, cioè, non sembra più lui perché è invasato da Amore nel senso etimologico del termine: il corpo di Dante è diventato un semplice contenitore, un vaso

¹⁵ Come dimostro in A. Placella, «*Io dico d'Amore come se fosse una cosa per sé*», cit.

¹⁶ Il verbo «cangiare» indicante il cambiamento dell'aspetto provocato dal dolore era presente già in VN 5.19 v. 22, che fa riferimento all'episodio narrato in VN 4.7, dove era utilizzato il verbo «cambiare». All'episodio narrato in 4.7 e 5.19 mancano però le connotazioni tragiche dell'episodio della «transfigurazione» in cui tutti gli spiriti sono uccisi tranne quelli della vista che vengono scacciati dalla loro sede.

di Amore che, entrato in lui, rimane il solo a vedere Beatrice. Il fatto che la sua anima non è più nel corpo porta Dante a cambiare aspetto, a non sembrare più lo stesso.

In VN 7.14, nel commento al sonetto appena citato, Dante ripercorre sinteticamente, rispetto alla puntuale descrizione di VN 7.4/7.8, le fasi della «transfigurazione», dichiarando però di non voler spiegare come sia stato tecnicamente possibile il fenomeno per cui il suo corpo rimase in vita nonostante fosse stato privato di tutti gli spiriti:

tra le parole dove si manifesta la cagione di questo sonetto, si scrivono dubbiose parole, cioè quando dico che Amore uccide tutti li miei spiriti, e li visivi rimangono in vita, salvo che fuori de li strumenti loro. E questo dubbio è impossibile a risolvere a chi non fosse in simile grado fedele d'Amore; e a coloro che vi sono è manifesto ciò che solverebbe le dubitose parole (VN 7.14).

Dal momento che i fedeli d'Amore già sanno come avviene questo fenomeno, allora sarebbe superfluo spiegarlo a loro, mentre sarebbe invece inutile¹⁷ spiegarlo a tutti gli altri, perché non lo capirebbero neanche con il suo commento: «E però non è bene a me di dichiarare cotale dubitazione, acciò che lo mio parlare dichiarando sarebbe indarno overo di soperchio» (VN 7.14).

Dante ha dunque dichiarato che i fedeli d'Amore comprendono il segreto di come possa verificarsi il fenomeno per cui egli, essendo privato dei suoi spiriti, si trasfigura in modo da non apparire più lui, («mi cangio in figura d'altrui» VN 7.12, *Con l'altre donne mia vista gabbate*, v. 12) e di come sia possibile che il suo corpo rimanga in vita pur avendo perso gli spiriti vitali. Perciò sarebbe «di soperchio» dare loro spiegazioni in merito. A mio parere la convinzione di Dante che ai fedeli d'Amore «è manifesto ciò che solverebbe le dubitose parole» (VN 7.14) nasce dal fatto che, come si può leggere dalle loro stesse poesie, anche essi hanno sperimentato questo fenomeno della «transfigurazione».¹⁸ Se gli altri non possono capire (per cui sarebbe anche «indarno»,

¹⁷ La dichiarazione che è inutile spiegare un concetto a quei lettori che non possono capirlo ritornerà con una sfumatura ancora più forte nel secondo canto del *Paradiso*, vv. 1-9, dove è detto che sarebbe addirittura pericoloso, ancor più che inutile, leggere il *Paradiso* per quei lettori che non conoscono la Teologia; essi perciò sono dissuasi dal proseguire nella lettura della terza cantica, perché, interpretando male, potrebbero trarne solo errore.

¹⁸ Per la convinzione di Dante che solo i fedeli d'Amore possono capire il meccanismo della «transfigurazione» per averla anch'essi vissuta, rimando alle pp. 28-32 del mio saggio *Amor [...] fere tra ' miei spiriti paurosi, / e quale ancide e qual pinge di fore*. *Dante e la condizione del corpo privato degli «spiriti»*, cit., nelle quali cito diverse situazioni (oltre a quella di *Tu m'hai sì piena di dolor la mente che*

VN 7.14, provare a spiegarlo) è, molto probabilmente, perché non hanno vissuto un'esperienza amorosa così coinvolgente, secondo il meccanismo dell'«'ntender no la può chi no la prova» (VN 17. 7, *Tanto Gentile*, v. 11) presente anche in *Donna me prega*, v. 53:¹⁹ «imagnar nol pote om che nol prova». Come Dante in VN 7.14, così Cavalcanti in *Donna me prega* dichiara di rivolgersi, nel parlare d'Amore, soltanto a chi può capirlo per aver vissuto in prima persona questo sentimento, dal momento che il poeta sa bene che chi è di animo vile (secondo il topos dello *Stil Novo* a partire dal manifesto *Al cor gentil rempaira sempre Amore*) non può comprendere un tale argomento: «Ed a presente - conoscente - chero,/ perch'io no spero - ch'om di basso core/ a tal ragione porti canoscenza» (*Donna me prega*, 5-7).

Allo stesso modo in cui gli spiriti di Dante muoiono e il suo corpo rimane in vita, così Cavalcanti in *Tu m'hai sì piena di dolor la mente* appare come un automa agli occhi di chi lo incontra:

come colui ch'è fuor di vita
che pare, a chi lo sguarda, ch'omo sia
fatto di rame o di pietra o di legno (*Tu m'hai sì piena di dolor la mente*, 9-11).

Anche in questo sonetto di Cavalcanti, come nell'episodio della «transfigurazione» della *Vita Nova*, il soggetto amante si muove soltanto macchinalmente, artificialmente («sol per maestria»), dal momento che «egli è morto»:

che si conduca sol per maestria
e porti ne lo core una ferita
che sia, com' egli è morto, aperto segno (ivi, 12-14).

Anche la definizione che Dante dà di «transfigurazione» all'amico che aveva assistito a tale fenomeno rientra, come il fenomeno descritto in questo sonetto da Cavalcanti, in una dimensione vicina alla morte fisica; tuttavia in Dante la situazione di vicinanza alla morte

riporto nel presente lavoro) presenti nelle poesie di Cavalcanti e Guinizzelli analoghe a quella della «transfigurazione» dantesca sul corpo privato dell'anima.

¹⁹ Cito le poesie di G. Cavalcanti dall'edizione *Poeti del Dolce Stil Novo*, a cura di G. Contini, Milano, Arnoldo Mondadori, 1991.

è vissuta in modo molto più tragico,²⁰ tanto che, come abbiamo visto, può essere paragonata a quella dei primi versi dell'*Inferno*. Un'altra analogia con la «transfigurazione» dantesca è che Cavalcanti in questo sonetto fa riferimento alla mancanza di pietà della donna con parole («questa fiera donna, che niente/ par che piatate di te voglia udire», ivi, 7-8) che sono molto simili a quelle che Dante usa in VN 7.9 sulla mancanza di pietà di Beatrice nell'episodio del gabbo: «Se questa donna sapesse la mia condizione, io non credo che così gabbasse la mia persona, anzi credo che molta pietade le ne verrebbe».

In entrambi i contesti appena citati di *Tu m'hai sì piena di dolor la mente* di Cavalcanti e dell'episodio del «gabbo» della *Vita Nova*, la «pietà» (che manca alle rispettive donne) è da intendere nel senso dell'Amor cortese: la donna manca di pietà quando non corrisponde all'amore dell'uomo, mostrando indifferenza per le sue sofferenze. Anche nel sonetto *Ciò che m'incontra, nella mente more*, che ritorna sull'episodio del gabbo, pietà è da intendere in questa accezione sia al verso 12 («per la pietà che 'l vostro gabbo ancide», VN 8.6) che nella successiva prosa esplicativa (VN 8.8).

L'accezione di pietà in quanto compassione della donna per le sofferenze dell'uomo corrisponde al senso stretto di pietà indicato in *Conv.* II x 6, che è «dolarsi dell'altrui male». Dante però dice che questa accezione di pietà è limitata e dunque errata ed è quella con cui «la volgare gente» la intende. Infatti, il «dolarsi dell'altrui male» è solo «una passione» e uno «speziale effetto (che si chiama misericordia)» della pietà vera e propria, la quale, invece, «non è passione, anzi è una nobile disposizione d'animo, apparecchiata di ricevere amore, misericordia ed altre caritative passioni». La definizione di pietà in quanto disposizione virtuosa di cui la misericordia e altre «caritative passioni» sono effetti è un pensiero originale di Dante, dovuto forse all'importanza che per la sua opera ha l'*Eneide* e quindi anche la *pietas*, che costituisce la disposizione d'animo che guida le passioni e le scelte di Enea. Infatti, in *Conv.* II x 5, Dante riporta ad esempio proprio la *pietas* di Enea nel darci la seguente definizione di pietà: «pietade, la quale fa risplendere ogni altra bontade col lume suo. Per che Virgilio, d'Enea parlando, in sua maggiore lode pietoso lo chiama».

²⁰ Z. G. Barański, «Io non mori' e non rimasi vivo» (*Inf.* xxxiv 25): appunti su un adynaton dantesco, in *Alla frontiera del testo. Studi in onore di Maria Antonietta Terzoli*, a cura di M. M. S. Barbero e V. Vitale, Roma, Carocci, 2022, pp. 15-40, 34-36.

Questa accezione in senso lato di pietà è, del resto, quella «in cui occorre il corrispondente termine latino (*pietas*) nella Monarchia e nelle epistole»²¹ e costituisce anche la disposizione d'animo del personaggio di Beatrice nella *Commedia*, come vedremo tra breve. Prima però vorrei concludere l'esame dell'accezione in senso stretto di "pietà" nella *Vita Nova*, in particolare in riferimento al personaggio di Beatrice.

Se l'accezione che Dante dà a "pietà" nell'episodio del "gabbo" rientra nell'accezione tipica dell'Amor cortese e definita come limitativa nel *Convivio*, ciò si spiega considerando che all'altezza di questo episodio ci troviamo ancora nella fase in cui Dante non ha superato la logica dell'Amor cortese secondo la quale chi è amato deve necessariamente contraccambiare, secondo la ben nota formula che Francesca continua a professare all'Inferno: «Amor, ch'a nullo amato amar perdona» (*Inf.* V, 103). A causa di questa logica Dante aspettava il saluto di Beatrice e viveva per esso, per cui, quando gli fu tolto da Beatrice, cadde in una crisi culminata poi nell'episodio della «transfigurazione» e in quello del "gabbo". Dante supererà questa ideologia solo a partire dal capitolo X della *Vita Nova*, in cui passerà a un concetto dell'Amore puro e disinteressato che si esprime nello «stilo [...] della loda» (*VN* 17.4).

L'accezione "cortese" di pietà è presente in vari altri luoghi del libello giovanile, come quelli in cui Pietà appare personificata, ad esempio al v. 3 di *Piangete amanti* (*VN* 3.5) e al v. 1 di *Morte villana, di Pietà nemica* (*VN* 3.8), al v. 2 di *Venite a 'ntender* (*VN* 21.5). Infatti, come sottolinea Gorni, nell'immaginario cortese «lo stuolo degli innamorati si muove sempre sotto la signoria di Amore, Pietà e altre simili figurazioni». La personificazione della pietà nell'accezione ristretta di compassione per le sofferenze dell'amante è presente anche nel *Roman de la Rose* e nel *Fiore*.²² La pietà acquista un significato più intimistico, pur continuando ad avere l'accezione limitata tipica dell'Amor cortese, al v. 1 di *Donna Pietosa* (*VN* 14.17), al v. 1 del sonetto *Videro gli occhi miei quanta pietate* (*VN* 24.5) e nella corrispondente prosa precedente (*VN* 24.2-3). In questo paragrafo 24, il termine pietà acquista delle sfumature psicologiche molto intense: infatti l'incontro con la "donna gentile" (*VN* 24.2) si apre con una nota psicologica di grande modernità: Dante innanzitutto ci dice che la prima visione che ha

²¹ A. Lanci, voce «Pietà» dell'*Enciclopedia dantesca*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1970-78, leggibile su [https://www.treccani.it/enciclopedia/pieta_\(Enciclopedia-Dantesca\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/pieta_(Enciclopedia-Dantesca)/).

²² N. Mineo, voce «Pietà» dell'*Enciclopedia dantesca*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1970-78, leggibile su [https://www.treccani.it/enciclopedia/pieta_res-ec2ce1d9-87ef-11dc-8e9d-0016357eee51_\(Enciclopedia-Dantesca\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/pieta_res-ec2ce1d9-87ef-11dc-8e9d-0016357eee51_(Enciclopedia-Dantesca)/).

di questa donna è la seguente: «vidi una gentil donna giovane e bella molto, la quale da una finestra mi riguardava sì pietosamente quanto alla vista, che tutta la pietà pareva in lei accolta» (VN 24.2). E commenta questa prima apparizione della donna gentile facendo notare che coloro che soffrono, quando trovano davanti a sé una persona che mostra «compassione» per loro, «più tosto si muovono a lagrimare, quasi come di se stessi avendo pietade» (VN 24.3), tanto che nel successivo paragrafo aggiunge che più volte, quando non riusciva a sfogare il proprio dolore, «andava per vedere questa pietosa donna, la quale pareva che tirasse le lagrime fuori de li miei occhi» (VN 25.2) con effetto liberatorio e catartico.

Molto più complesso, come dicevo prima, è lo scenario di *Inf.* II, dove Beatrice va pietosamente in soccorso di Dante per salvarlo da una morte non solo spirituale ma anche fisica, per cui Dante personaggio in *Inf.* II, 133 esclama: «Oh pietosa colei che mi soccorse». Già in *Inf.* II, 106 Dante poeta aveva scritto che Santa Lucia, su richiesta della Madonna, aveva esortato Beatrice ad avere pietà di lui: «non odi tu la pietà del suo pianto?». In *Purg.* XXX-XXXI Beatrice, nel Paradiso Terrestre, va in soccorso di Dante per aiutarlo a portare a termine il cammino di conversione incominciato nella selva oscura. Per condurre Dante alla piena coscienza del ravvedimento e alla purificazione definitiva, Beatrice sollecita in lui la Confessione dei peccati secondo le fasi canoniche di questo Sacramento: in *Purg.* XXX il dolore dei peccati commessi e, in *Purg.* XXXI, la confessione degli stessi e la penitenza. Se condurre Dante, attraverso queste fasi, alla purificazione definitiva è un atto di estrema pietà, Beatrice porta avanti il suo compito attraverso dei modi severi apparentemente impietosi, necessari però affinché Dante possa prendere coscienza piena dei propri peccati e purificarsi da essi. Questa apparente mancanza di pietà della Beatrice del Paradiso Terrestre ci riconduce alla Beatrice impietosa della *Vita Nova*, sebbene, come abbiamo visto, la mancanza di pietà di Beatrice nel libello giovanile fosse di tutt'altra natura.

La pietà con la quale Beatrice va in soccorso di Dante in *Inf.* II e *Purg.* XXX-XXXI, oltre a rientrare nell'accezione ampia di *Conv.* II x 6 di pietà quale «nobile disposizione d'animo, apparecchiata di ricevere amore, misericordia ed altre caritative passioni», ha un significato spirituale e teologico molto più profondo rispetto al contesto della *Vita Nova*, in quanto la pietà di Beatrice ha origine dalla Misericordia della Madonna. Infatti la pietà di Beatrice di *Inf.* II, è sollecitata, per il tramite della figura di Santa Lucia, dalla pietà di Maria, nella quale oggi in modo concorde viene identificata dalla critica la «Donna è gentil nel ciel che si compiangi» di *Inf.* II 94 (gli antichi commentatori, invece, interpretavano la donna gentile in senso allegorico: alcuni come Grazia

preveniente, altri come Pietà divina). Si noti che, come la donna gentile di VN 24.2, anche la donna gentile-Maria di *Inf.* II, 94 è caratterizzata da pietà nei confronti di Dante, anche se in un'accezione più complessa.

Le parole di Beatrice «donna è gentil nel ciel che si compiangere» sono riferite da Virgilio a Dante per dimostrargli che il suo viaggio è voluto in Cielo e che ha origine dalla pietà di Maria nei suoi confronti; infatti Beatrice ha mandato Virgilio in soccorso di Dante dopo avergli raccontato che Maria ha avuto pietà di lui:

Donna è gentil nel ciel che si compiangere
di questo impedimento ov'io ti mando,
sì che duro giudizio là sù frange (*Inf.* II, 94-96).

Beatrice dice a Virgilio che Maria «si compiangere» della condizione di pericolo di Dante umanamente senza sbocco. Il verbo “compiangere” è un hapax in tutte le opere di Dante e

indica una partecipazione intensissima; inoltre, si trova in fine di verso, in rima col successivo frange (= ‘spezza’), anzi quest’ultimo fortissimo verbo è come generato dal precedente, ambedue dotati di una “potente” connotazione anche fonica. È talmente grave e coinvolgente la situazione del personaggio Dante, che la reazione di Maria è quella di rompere («frange») il giudizio su di lui già decretato dalla giustizia divina.²³

Se all’inizio del poema la Vergine interviene per salvare Dante dalla dannazione eterna con l’unica via di salvezza possibile, cioè il viaggio nei tre Regni, alla fine del poema e del suo viaggio interviene per consentire a Dante l’ultima Visione, quella beatifica di Dio-Trinità e del Mistero dell’Incarnazione della Seconda Persona: i suoi interventi all’inizio e alla fine del viaggio hanno una funzione altamente pedagogica indispensabile per la salvezza di Dante e conseguentemente del lettore. Alla fine del viaggio la parola «Misericordia» riferita alla Vergine è presente in modo esplicito nella preghiera di san Bernardo nell’ultimo canto del Poema: «in te misericordia, in te pietate,/ in te magnificenza, in te s’aduna/ quantunque in creatura è di bontate» (*Par.* XXXIII, 19-21). Sebbene in questi versi i termini «misericordia» e «pietate» siano accostati in un

²³ V. Placella, "In te misericordia, in te pietate..." (Dante, Paradiso XXXIII, 19). *Maria e la misericordia in Dante*, in *Rappresentazioni della misericordia. Atti del XIII Simposio Internazionale dei Docenti Universitari, Sessione filologico-letteraria, Roma, PUL, 7-11 settembre 2016*, a cura di P. Martino, Roma, Il Calamo, 2018, pp 93-110, p 94.

parallelismo, in *Conv.* II x 6, come abbiamo visto, la misericordia s’inserisce all’interno della pietà: infatti, in questo luogo del *Convivio*, la misericordia ha un significato più circoscritto perché è definita «passione», mentre la «pietade non è passione, anzi è una nobile disposizione d’animo apparecchiata di ricevere amore, misericordia e altre caritative passioni». In *Conv.* I I 9 Dante aveva così definito questa passione: «misericordia è madre di beneficio». Come dicevo prima, il poema si apre e si chiude con la Misericordia di Maria e, se alla fine del poema la parola «misericordia» è presente in modo esplicito nella preghiera di San Bernardo, in *Inf.* II la Misericordia è presente implicitamente nell’ambito semantico di “pietà” con il verbo «compiange» riferito a Maria. Tuttavia all’inizio del poema, nel canto I, è presente anche l’ambito semantico specifico della “misericordia” con il «Miserere di me» rivolto da Dante a Virgilio che gli appare nella selva. Questa citazione del Salmo 50 è indizio di un barlume di respiscenza nel personaggio Dante paralizzato nel suo peccato: la Misericordia che Dante cerca in Virgilio si collegherà poi alla Beatrice pietosa di *Inf.* II, 133, la cui pietà è a sua volta sollecitata, tramite Santa Lucia, da Maria, la quale è l’origine di questa catena di salvezza.

BIBLIOGRAFIA

Fonti

D. Alighieri, *Vita Nova*, a cura di G. Gorni, in *Opere*, I, edizione diretta da M. Santagata, Milano, Arnoldo Mondadori, 2011.

D. Alighieri, *Rime*, a cura di C. Giunta, in *Opere*, I, cit.

D. Alighieri, *La Commedia secondo l’antica vulgata*, a cura di G. Petrocchi, Milano, Arnoldo Mondadori, 1966-1967.

Poeti del Dolce Stil Novo, a cura di G. Contini, Milano, Arnoldo Mondadori, 1991.

Studi

2025

A. Placella, «Io dico d’Amore come se fosse una cosa per sé». *The Personification of Love in the Vita Nova*, di imminente pubblicazione in *Exploring Intersections between Nizami and Dante*, edited by Rahilya Geybullayeva, Nunzio Ruggiero and Maria Teresa Giaveri, Leiden, Brill, 2025.

2025

A. Placella, «Con amore e con disio». *Credo, Trinità e Creazione in Paradiso X e XXIV*, di imminente pubblicazione negli Atti del XXVI Congresso Nazionale dell’AdI *Contemplare/abitare: la natura nella letteratura italiana* (Napoli, 14-16 settembre 2023), 2025.

2025

A. Placella, «*Quella viva luce che sì mea/ dal suo lucente*». *Credo, Trinità e Creazione in Paradiso X, XIII e XXIV*, di imminente pubblicazione negli Atti del Convegno internazionale di studi *La ricezione del Simbolo niceno-costantinopolitano nella cultura medievale fra l'età carolingia e il tempo di Dante* (Bologna, 12-13 novembre 2024), Bologna, EDB/Marietti, 2025.

2024

A. Placella, *Amor [...] fere tra ' miei spiriti paurosi,/ e quale ancide e qual pinge di fore*». *Dante e la condizione del corpo privato degli «spiriti»*, in «Le Tre Corone», XI, 2024, pp. 23-44.

2022

Z. G. Barański, «*Io non mori' e non rimasi vivo*» (*Inf.* xxxiv 25): *appunti su un adynaton dantesco*, in *Alla frontiera del testo. Studi in onore di Maria Antonietta Terzoli*, a cura di M. M. S. Barbero e V. Vitale, Roma, Carocci, 2022, pp. 15-40.

2018

V. Placella, "*In te misericordia, in te pietate...*" (*Dante, Paradiso XXXIII, 19*). *Maria e la misericordia in Dante*, in *Rappresentazioni della misericordia. Atti del XIII Simposio Internazionale dei Docenti Universitari, Sessione filologico-letteraria, Roma, PUL, 7-11 settembre 2016*, a cura di P. Martino, Roma, Il Calamo, 2018, pp 93-110.

2011

V. Placella, *Il canto I dell'Inferno*, in *Lectura Dantis 2002-2009. Omaggio a Vincenzo Placella*, a cura di A. Cerbo con la collaborazione di M. Semola, 4 tt, I: *Lectura Dantis 2002 e 2003*, Napoli, Università degli Studi di Napoli L'Orientale, Officine Grafico-Editoriali "il Torcoliere", 2011, pp. 1-36.

1970-78

Enciclopedia dantesca, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 6 voll., 1970-78.